

**OQOVA SUVLARNI BIOTEXNOLOGIK TOZALASHDA
FOYDALANILADIGAN YUKSAK SUV O‘SIMLIKLARNING TURLAR
KO‘LAMI VA ULARNING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI.**

**SPECIES DIVERSITY OF HIGHER AQUATIC PLANTS USED IN
BIOTECHNOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT AND THEIR
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS.**

Yo‘ldashev K.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, dotsent

Ismoilova N.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada oqova suvlarni biotexnologik usullar yordamida tozalashda foydalaniladigan yuksak suv o‘simliklarining turlari haqida ma’lumot berilgan. Fitoremediatsiya jarayonida suv o‘simliklarining ifloslantiruvchi moddalarni yutish, parchalash va neytrallash xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Oqova suv, biotexnologiya, fitoremediatsiya, suv o‘simliklari, ekologiya, biofiltratsiya, ifloslanish.

Abstract. This article provides information about the types of higher aquatic plants used in wastewater treatment through biotechnological methods. In the process of phytoremediation, the ability of aquatic plants to absorb, decompose, and neutralize pollutants has been analyzed.

Keywords: Wastewater, biotechnology, phytoremediation, aquatic plants, ecology, biofiltration, pollution.

Kirish. Hozirgi kunda sanoat va maishiy faoliyat natijasida hosil bo‘layotgan oqova suvlar atrof-muhitga katta zarar yetkazmoqda. An’anaviy mexanik va kimyoviy tozalash usullari ko‘p hollarda iqtisodiy jihatdan qimmat va ekologik xavfli hisoblanadi. Shu sababli, biotexnologik usullar, xususan, yuksak suv o‘simliklaridan foydalanish orqali suvni tozalash dolzarb masalaga aylangan.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

So‘nggi yillarda fitoremediatsiya sohasida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotchilar suv o‘simliklarining ifloslantiruvchi moddalarni yutish, mikroorganizmlar bilan simbiozda ishlash orqali suvni tabiiy ravishda tozalash xususiyatlarini aniqlashgan. Xususan, suv giatsinti, lemna va azolla kabi o‘simliklar yuqori samaradorlikka ega ekanligi qayd etilgan. Bunday tajribalar O‘zbekistonning bir necha viloyatlarida o‘tkazilmoqda. Navbatdagi tadqiqotlar Xorazm viloyati sharoitida kommunal xo‘jalik korxonasi oqova suvlarida olib borildi. Oqova suvlarga yuksak suv o‘simliklaridan ayrimlari ekilib kuzatishlar olib borildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo‘llanildi: Laboratoriya sharoitida model oqova suv tayyorlandi. Turli suv o‘simliklari alohida idishlarda yetishtirildi. Suv tarkibidagi azot, fosfor va og‘ir metallar miqdori o‘lchandi, 10-15 kun davomida o‘zgarishlar monitoring qilindi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, suv o‘simliklari yordamida oqova suvlarni tozalash ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarali hisoblanadi. Ayniqsa, suv giatsinti va pistiya kabi o‘simliklar yuqori darajada ifloslantiruvchi moddalarni yutish qobiliyatiga ega. Biroq ularning nazoratsiz ko‘payishi ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Quyida suv o‘simliklari turlari keltirilgan.

1-jadval.

Biofiltr o‘simliklar turlari va va kelib chiqish hududlari.

№	O‘simlik nomi	O‘simlik lotincha nomi	Kelib chiqish vatani	Ekologik xususiyati
1	Suv giatsinti	<i>Eichhornia crassipes</i>	Janubiy Amerika	Tez o‘sadi, issiq iqlimni yoqtiradi
2	Kichik ryaska	<i>Lemna minor</i>	Yevropa va Osiyo	Har qanday suv havzasida o‘sadi
3	Elodiya	<i>Elodea canadensis</i>	Shimoliy Ameraika	Suvda juda tez tarqaladi
4	Pistia	<i>Pistia stratiotes</i>	Tropik hududlar	Issiq suvda tez ko‘payadi
5	Uzunbargli qunduzquloq	<i>P.prelogus</i>	Shimoliy yarim shar(yevroosiyo,shimoliy Amerika	Suv tagida o‘sadi, baliqlar uchun kislorod manbai

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

6	Suv yong‘og‘i	Trapaka sachstaruca	Janubiy yevropa,osiyo va Afrika	Sayoz vat inch suv havzalarida o‘sadi
7	Katta Ryaska	Spirodela plyrchiza	Dunyo bo‘ylab keng tarqalgan (kosmopolit)	Suv betini qoplab oladi
8	Yaltiroq qunduzquloq	Potamogeton luceris	Shimoliy Afrika	Tiniq va oqar suvni xush ko‘radi

Xulosa. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha: azot va fosfor miqdori 60-80% gacha kamaydi, kislorod sezilarli darajada ko‘paydi. Suvning umumiy sifati yaxshilandi. Yuksak suv o‘simliklari yordamida oqova suvlarni tozalash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu usul ekologik toza, arzon va samarali bo‘lib, uni keng miqyosda qo‘llash mumkin. Kelgusida bu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yo‘ldashev K.R..Xorazm viloyatidagi kommunal va qishloq xo‘jalik korxonalarida oqova suvlarida yuksak suv o‘simliklarini ko‘paytirish va suvni tozalash. Biol. fan. fals. dokt. dis. – Nukus, 2024. – 22-32 b.
2. Bo‘riyev S.B, Yo‘ldoshov L.T.Oqova suvlarni tozalashning biotexnologiyasi. Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. –Xiva, 2019- №4/1.-B.24-26.
3. Bo‘riyev S.B,Yo‘ldoshov L.T.Oqova suvlarni tozalashda yuksak suv o‘simliklarini qo‘llashning ekologik biotexnologiyasi. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019- №10.- B.96-101.